

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 1
(February 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 978-0-244-74298-0

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : Graphic reworking of the MS A 77, *Mishneh Torah*,
Dávid Kaufmann Collection

© Library of the Hungarian Academy of Sciences.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

DEBATES

Remarks concerning the “Egyptian” paper fragment of Yvain preserved in Vienna

Carla Rossi, 8-25

INSIGHTS

Francesco Ubertini detto il Bachiacca: il pittore dimenticato della corte medicea

Beatrice Riccardo, 26-34

L'intertesto del *San Francesco in contemplazione* del Caravaggio: cinque esemplari per un'autoidentificazione (*prima parte*)

Carla Rossi, 35-55

Arte svizzera: uno sguardo da Milano

Irene Caravita, 56-59

REVIEWS BY SERGIO ROSSI

Ennio Calabria e la folgorante ambiguità dell'intravisto

60-66

Klee e Picasso in due mostre milanesi

67-74

Carlo Carrà

75-78

Banksy

79-82

Alberto Olivetti o del dipingere in bilico

83-85

PROJECTS

Creadoras olvidadas: las Sinsombrero y Suiza

María Dolores Capilla, Carla Rossi, 86-91

INTERVIEWS

Mattia Vacca: racconto di un photoreporter

Viviana La Monaca, 92-95

Mattia Vacca: racconto di un *photoreporter*

VIVIANA LA MONACA

Università della Svizzera italiana

«Non pensavo assolutamente di fare il fotografo», esordisce il photoreporter Mattia Vacca quando, a microfono ancora spento, gli chiediamo cosa l'abbia spinto verso la sua professione. Laureatosi nel 2003 in Scienze della Comunicazione all'Università della Svizzera Italiana, con una specializzazione in Cinema e Giornalismo, i suoi piani professionali cambiano radicalmente una notte di dicembre del 2006, quando viene chiamato dal Direttore del *Corriere della Sera* per una questione di “carriera o di morte”. A soli 25 anni, è lo scatto ad Azouz Marzouk [in occasione della strage di Erba, *ndr*] a cambiargli la vita, facendolo diventare un fotografo a tutti gli effetti.

Fin da subito, ci è parso che ogni tuo progetto fosse un vero e proprio racconto per immagini. Il filo conduttore di ogni scatto è l'impegno nel mostrare delle realtà forti, nel modo più diretto possibile: mettere colui che osserva davanti a un'affermazione, talvolta provocatoria, chiedendogli di riflettere.

È esattamente quella la mia intenzione. Il lavoro di editing per me è fondamentale, perché è lì che nasce il vero e proprio racconto. Una cosa che sto imparando a fare è fermarmi nel corso del lavoro per capire ciò che voglio narrare. Prima facevo tanti scatti, ma il problema è che rischiavo di perdermi in foto esteticamente belle, ma non significative. Tendo sempre a distinguere tra foto bella e foto buona: mi interessa comunicare qualcosa, per questo cerco di trovare degli elementi d'ispirazione mentre sto scattando. A volte parto con delle idee che si evolvono durante lo *shooting*.

Scattando foto di crude verità, hai mai avuto dubbi sul potere o meno pubblicare delle fotografie, per timore di come avrebbe potuto reagire il pubblico o la critica? Ti sei mai dovuto auto-censurare?

Spesso ho dovuto dire “Io questa foto non la faccio”, quindi c'è una prima censura che avviene a livello personale ed etico. La seconda è più complessa e “burocratica”. Pensate che la foto che mi ha messo più in difficoltà, infatti, è stata anche quella con cui ho vinto il Sony Award...

si tratta dello scatto in S'Ardua del bambino che spara. Mi ha fatto vivere nell'ansia per anni a causa della mancanza di una liberatoria scritta da parte del padre del ragazzino.

Un altro esempio clamoroso riguarda sempre un minorenne che ho fotografato mentre urlava “negri di merda”, con una violenza inimmaginabile, durante una manifestazione leghista contro i migranti. Ho dovuto mettere delle pecette nere sugli occhi del bambino, una cosa che odio fare, ma necessaria. Dopo un’ora, il profilo di Salvini pubblica la mia foto sovvertendo completamente il senso dello scatto. Da allora, quella foto l’ho usata spesso: da censura sono passato a un “vi sbatto in faccia la realtà”.

Invece, quando lavoro in guerra, non faccio alcun tipo di censura preventiva.

A tal proposito, quali sono i rischi di trattare tematiche sociali “scomode” e pericolose, come conflitti armati o distruzione di civiltà?

Fino ad oggi, ho sempre lavorato *embedded*, ovvero con un esercito che mi ha preso in carico e si è assunto un tot di responsabilità. L’assurdo vuole che quando mi sono trovato in conflitti

armati, di rischi veri e propri non ce n'erano, ma questo è anche perché non mi sono mai trovato nel *clue* di uno scontro.

Fatto sta che, anche se hai una scritta “press” ben visibile sul petto, bisogna comunque fare attenzione. Con l’ISIS, in particolare, l’intoccabilità del giornalista non esiste più, anzi: i combattenti cercano proprio la pubblicità dell’uccisione del *reporter* europeo.

C’è anche da dire che oggi il mondo fotogiornalistico si è diviso in due: da un lato chi cerca solo l’esplosione da *spot news*, come gli *stringers*, fotografi che lavorano per grandi agenzie di stock, e noi fotografi che facciamo storie più pensate. Il livello di responsabilità cambia molto, come anche il rischio che si corre.

Come riesci a conciliare il tuo *engagement* di giornalista con l’estro creativo del fotografo? Secondo te, il fotogiornalismo dovrebbe essere più fedele ai fatti o può prevalere il lato artistico?

Domanda perfetta. Sto proprio cercando di imparare, essendo la mia professione un’evoluzione continua, a trovare il giusto equilibrio tra le due cose. In questo periodo, ho analizzato molto il mio lavoro con Renata Ferri e con maestri del genere si è costretti a mettere tutto in dubbio: scordati delle tue foto preferite, delle foto che reputi belle. È la foto buona che conta, quella con un’idea dietro.

Io ho una visione molto cinematografica della storia, mi piace raccontare le cose seguendo un ordine narrativo particolare. Nell'ultimo anno, ho dovuto mettere questa cosa da parte per strizzare un po' l'occhio al mercato. Nelle prime tre foto che costruiscono un progetto, bisogna mettere gli scatti migliori. Ora i *photo editors* non hanno più voglia di analizzare tutto un portfolio, si basano sulle prime fotografie che vedono. Purtroppo, o per fortuna, bisogna andare incontro ai gusti.

Quali sono le sfide future che i *photoreporters* devono affrontare, secondo te?

Sicuramente i nuovi sistemi di finanziamento. Negli ultimi anni si sono viste delle nuove forme di sovvenzione: una pianificazione di pubblicazioni con varie riviste. I *Terra Project Photographers*, un collettivo di Firenze, decide di mappare i confini europei con la Russia e per mesi e mesi pianificano le pubblicazioni che avverranno. Quindi, prima di fare il lavoro, coinvolgono varie testate importanti che assicurano loro la pubblicazione. Con l'Agenzia *Prospekt*, ora sono in collaborazione col *Corriere della Sera*, per un progetto finanziato dall'Unione Europea. Si tratta del primo web doc in Italia, per quanto riguarda la pubblicazione programmata. Di recente, sono stato in Lussemburgo e mi sono occupato di paradisi fiscali, ma la prossima settimana andrò in Belgio a trattare il tema dei *foreign fighters*. Cambiano le tematiche, ma l'interesse e la passione sono alla base di tutto.

Typeset Thecla Academic Press Ltd
Printed in Islington, London,
March 2019